

СУЩНОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ СПОРТИВНОМ ПРАВЕ

Юсупов Музаффар Бахтиёрович

Курсанта 3-го курса заочного факультета «Деятельность по предотвращению и раскрытия преступлений» Академии МВД РУз
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7546196>

ARTICLE INFO

Received: 08th January 2023

Accepted: 16th January 2023

Online: 18th January 2023

KEY WORDS

ABSTRACT

Одной из характерных особенностей современного международного права является определяемый реальными условиями международной жизни процесс выделения из него относительно автономных отраслей (подотраслей): международного экономического, международного коммерческого, международного банковского, международного морского, морского рыболовного, международного экологического, международного космического, международного дипломатического и консульского, международного гуманитарного, международного уголовного права и др. В связи с этим вместе с обобщенным предметом правового регулирования всего международного права - международными отношениями между его субъектами в каждой его отрасли образовался менее обобщенный и специфичный для нее предмет правового регулирования.

Формирование отраслей международного права - объективный процесс, вызванный многогранным и многообразным характером отношений между субъектами международного права. Для наиболее эффективного регулирования обособившейся группы отношений в определенных сферах международной деятельности и потребовалось выделение в международном праве отраслей со своими предметом и методом правового регулирования, специфическими (отраслевыми) принципами. Появление отраслей международного права объясняется также формированием систем однородных международно-правовых норм и их источников, связанных одним предметом регулирования.

Отрасли права складываются объективно, а устанавливаются наукой (как объективно существующие совокупности или определенные группы норм и их источников, составляющие обособленные и неотъемлемые объективные части общего международного права, обязательные для всех государств). Для возникновения и развития определенных групп норм современного международного права необходимы три объективных фактора:

1. появление новых общественных отношений в международной жизни, порожденных насущными потребностями человечества;
2. заинтересованность сообщества государств в установлении в данном срезе общественных отношений четко определенного международного правопорядка для использования в интересах всего международного сообщества;
3. установление и общее признание государствами исходных, основополагающих начал правового порядка в соответствующей сфере.

Спорт является одной из общепризнанных специфических сфер человеческой деятельности. Бурно развиваясь, спорт занят видное место как в физической, так и в духовной культуре общества. При этом его общественное значение продолжает стремительно расти. В настоящее время спорт приобрел универсальное значение и имеет всеобъемлющий характер. Вопросы развития спорта обсуждаются в Организации Объединенных Наций, они находят отражение в конституциях многих стран, программах политических партий и т.п. Спорт имеет огромное общественное значение как деятельность, раздвигающая границы человеческих возможностей. В сфере спорта вращаются громадные материальные и финансовые ресурсы, действуют мощнейшие стимулы как материального, так и духовного характера.

Очевидно, сфера спорта так же, например, как и банковская деятельность, требует на международном уровне специфического правового осмысления и качественного регулирования. Одним из важнейших оснований для такого вывода служит тот факт, что современный спорт, как уже отмечалось, представляет собой сложнейшую специфичную социально-экономическую систему, разнообразные и разнохарактерные общественные отношения в которой призвано регулировать право.

В самом общем виде

Международное спортивное право (МСП) представляет собой систему взаимосвязанных норм и правил, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в международной спортивной деятельности.

В свою очередь международная спортивная деятельность включает такие основные направления, как:

1. участие международных организаций общей компетенции, например Организации Объединенных Наций, Совета Азии и др., в международном спортивном движении; организация и деятельность международных спортивных организаций, в том числе МОК, МПК, МСФ и др., включая их взаимодействие с национальными спортивными структурами;
2. деятельность государств, национальных спортивных организаций, спортсменов и других внутренних субъектов в международных спортивных отношениях;
3. организация и проведение между народных спортивных соревнований, в том числе Олимпийских игр, а также иных международных спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий, конференций и симпозиумов по исследуемой проблематике;
4. международный трудовые и связанные с ними отношения в сфере спортивного бизнеса, в том числе в области профессионального спорта, в частности международное движение трудовых ресурсов в сфере спорта, включая международный трансферт,

аренду, иные виды переходов спортсмена (тренера) из одного клуба (спортивного общества) в другой, а также международная деятельность спортивных агентов;

5. международная материальная поддержка и иностранные инвестиции в сфере спорта;
6. международная коммерческая деятельность в сфере спортивной промышленности, в том числе организация совместных предприятий, производящих товары физкультурно-спортивного и туристического назначения, международная торговля ими;
7. отношения, связанные с международной охраной прав интеллектуальной собственности в сфере спортивной деятельности, в том числе прав на товарные марки, спортивную и олимпийскую символику, радио- и телеправ на спортивные мероприятия;
8. международные налоговые отношения в сфере спорта;
9. травматизм, спортивная медицина и страхование в международном спорте;
10. всемирная антидопинговая политика и противодействие применению допинга в международном спортивном движении;
11. международное сотрудничество в борьбе с преступностью в сфере спортивных отношений;
12. урегулирование международных спортивных споров;
13. другие сопутствующие и смежные с названными сферы деятельности.

Указанный перечень не является исчерпывающим, он может быть расширен и включать другие виды и направления международной спортивной деятельности.

Все названные направления выделяются своей однородностью и относительной обособленностью. Органический комплекс общественных связей, складывающихся между различными субъектами в указанных областях спортивной деятельности, представляет собой ***предмет регулирования международного спортивного права.***

References:

1. Ш. Мирзиёев "Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади" Т. "Ўзбекистон" -2019 г.
2. В соответствии с законодательством Республики Узбекистан" физическая культура и спорт". 4 сентября 2015 года / / Национальный справочник законодательной базы Республики Узбекистан – www.lex.uz.
3. Указ Президента Республики Узбекистан № 3031 "О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта", принятый 3 июня 2017 года// Национальная база данных информации законодательства Республики Узбекистан – www.lex.uz.
4. Указ президента Республики Узбекистан "О мерах по выводу развития футбола в Узбекистане на совершенно новый уровень", принятый 4 декабря 2019 года/ / Национальная информационная база законодательства Республики Узбекистан – www.lex.uz.
5. Указ президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему совершенствованию и популяризации физической культуры и спорта в Республике

Узбекистан", принятый 24 января 2020 года//Национальная информационная база законодательства Республики Узбекистан – www.lex.uz.

6. Положение "О порядке сертификации и выдачи разрешений тренерам", принятое на основании постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 ноября 2019 года № 918// Национальная база данных информации законодательства Республики Узбекистан – www.lex.uz.

7. Б.Нариманов.А.Хайотов учебно-методическое пособие "Правовые основы физического воспитания и спорта в Узбекистане". Т.: 2014 й.

8. www.olympic.uz

9. www.minsport.uz

10. www.lex.uz